

К ВОПРОСУ О СИНХРОННО-ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353728>

Мухамедбаева Мафтуна Дилшод кизи

2 курс магистратуры

Ташкентский государственный университет востоковедения

Научный руководитель:

д.ф.н., проф. Ким Н.Д.

АННОТАЦИЯ

Настоящая статья посвящена вопросам синхронного перевода и переводческой деятельности. Как известно синхронный перевод текста это передача смысла текста одновременно со спикером является трудоемкой работой, по причине соприкосновения двух разных структур, где приходится учитывать особенности каждой. В статье рассмотрены научные труды зарубежных ученых, изложена актуальность темы исследования как в общей лингвистике, так и в корейском языкознании;

Ключевые слова: синхронность, перевод, синхронный перевод, лингвистика, проблема языка, корейский язык.

Как известно, синхронный перевод текста это передача смысла текста одновременно со спикером является трудоемкой работой, по причине соприкосновения двух разных структур, где приходится учитывать особенности каждой [편해원. 한-불 텍스트 동시통역 시 통역사의 정보 처리와 교육적 적용. – 서울시: 한국외국어대학교. 박사학위논문, 2015. – P. 20.]. В исследовании Д.В. Балаганова отражена характеристика синхронно-переводческой деятельности (СПД), указали на место синхронного перевода в системе видов перевода, определили принципы построения модели синхронного перевода, описали виды ситуации перевода, с которой сталкивается переводчик-синхронист. Особого внимания требует когнитивные механизмы, которые функционируют в ходе синхронного перевода, а также динамика состояния языкового сознания синхронного переводчика [Балаганов Д.В. Динамика когнитивных механизмов в синхронном переводе: Дисс. ... докт. филол. н. – М.: Военный университет, 2021. – С. 37.].

Согласно исследованию И Чонг Сун осуществление СПД связано не только с процессом аудирования, передачи устной речи, но и с хорошей памятью. Кроме этого необходима психологическая и физическая подготовка для такого напряженного вида работы, как синхронный перевод [한-중 동시통역 시 동시성 확보방안 연구. 박사학위 논문 – 서울: 한국외국어대학교 통역대학원, 2014. – P. 13.]. По мнению Д.В. Балаганова для качественного учета особенностей СПД необходимо всесторонне рассмотреть ее характерные черты, провести анализ полученных данных, сделать выводы с тем, чтобы использовать результаты в процессе обучения переводчиков-синхронистов, в том числе на базе высших учебных заведений.

Однако имеющиеся научные публикации, на наш взгляд, не полностью отражают те особенности, которые присущи СПД. В частности, в них не рассматриваются характеристики, связанные с последствиями негативного влияния стресса в процессе синхронного перевода. А ведь именно они зачастую становятся причинами снижения качества перевода [Балаганов Д.В. Динамика когнитивных механизмов в синхронном переводе: Дисс. ... докт. филол. н. – М.: Военный университет, 2021. – С. 37.].

Лингвистическая характеристика перевода затрагивает структурные, смысловые и художественно-выразительные различия между языками, которыми изначально определяется выбор приемов перевода. Межъязыковые различия – важнейший потенциальный фактор перевода. В синхронном переводе огромное значение придаётся схожести исходного языка и языка перевода. В этом контексте имеется в виду степень схожести грамматического, лексического и фонетического пластов обоих языков, которые задействованы для синхронного перевода. К примеру, если рассматривать языки, принадлежащие к одной языковой семье (русский и английский языки), то их соответствующие языковые системы будут ближе друг к другу, чем в языковых парах, имеющих в себе языки из разных языковых семей (русский и китайский). Эти различия в языках необходимо учитывать при изучении СПД, а также для обучения будущих специалистов в области синхронного перевода.

Немаловажную роль в процессе синхронного перевода играет механизм переключения между языками. Он заключается в когнитивной способности переводчика задействовать соответствующие элементы языковых систем в ходе осуществления синхронного перевода. Помимо лингвистической составляющей переводчику необходимо учитывать и экстралингвистические

культурологические характеристики, связанные с конкретными языками [Серова, Т.С. Сбалансированный билингвизм и механизм языкового переключения в устной переводческой деятельности в условиях диалога языков и культур / Т.С. Серова // Язык и культура. – 2010. – С.44-56.]. Другими словами, переводчик должен не только знать два языка, с которыми он работает в процессе синхронного перевода, но и владеть картинами мира народов, говорящих на этих языках.

В процессе синхронного перевода синхронист обрабатывает не весь исходный текст целиком, а по частям, т.е. осуществляет его сегментацию. Интересно рассмотреть ситуацию, при которой переводчику нужно работать с одноструктурными языками. На первый взгляд, не может произойти ошибки при передаче смысла с одного родственного языка на другой, однако такая схожесть может привести к следующим ошибкам: при передаче смысла слова подходящим к нему синонимом в переводе с корейского на японский и наоборот происходит неправильный перевод по причине использования одного и того же иероглифа в разных значениях в двух языках [윤 희 정. 동시통역 학습자들의 한자어 오류 실태에 관한 고찰. 석사학위논문. – 부산시: 부산외국어대학교 통역번역대학원, 2010. – Р. 2.].

Информация поступает к переводчику по мере ее вербализации оратором, и переводчик не всегда знает, что захочет сказать выступающий в следующую минуту. Поэтому синхронист, получая информацию частями, осуществляет ее анализ посегментно. Здесь следует также отметить важность владения переводчиком большим и узким контекстами. Большой контекст связан с имеющимися у переводчика общими знаниями по конкретной тематике. Узкий контекст имеет отношение к воспроизводимому оратором тексту.

В последнее время активно изучаются вопросы перевода с учетом социальных особенностей носителей языка, большое внимание уделяется исследованиям перевода в системном контексте. В данных исследованиях рассматривается роль переводчика, проводящего дискурс-анализ на базе знаний культуры переводимых языков. На переводчике лежит ответственность не только в механической передаче смысла, но и в создании баланса между участниками переговоров [이유진. 한국 형사재판 법정통역사의 역할 인식에 관한 연구. 박사학위논문. – 서울시: 한국외국어대학교 통번역대학원, 2015. – Р. 19.].

Вследствие синхронного характера перевода единственным доступным для переводчика способом перевода является знаковый. Он заключается в переводе поступающих языковых знаков без их глубокой смысловой переработки. Другими словами, поскольку информация об исходном тексте поступает дозированно, то по мере ее поступления переводчик осуществляет ее обработку на основе имеющегося у него отрезка текстового сообщения, а также принимая во внимание уже накопленные им знания относительно тематики выступления. Необходимо отметить, что такие знания у переводчика должны быть достаточно глубокими. С этим фактом связана тематическая ограниченность переводчика-синхрониста.

Важным определяющим фактором синхронного перевода является фактор времени, который в условиях высокострессогенных ситуаций оказывает решающее влияние на эквивалентный выбор в синхронном переводе. Темпоральный фактор действует, во-первых, как внешний экспрессивный ориентир, определяющий линейно-динамические и позиционные параметры эквивалентного выбора, и, во-вторых, как собственно стрессогенный фактор, ограничивающий время принятия решения переводчиком-синхронистом.

Важной временной характеристикой СПД является темп речи оратора. От него зависит то, с какой скоростью переводчик будет осуществлять СПД. Обычно переводчик-синхронист старается придерживаться некоторой средней скорости произнесения своего перевода. Однако бывают случаи, когда оратор выступает с очень большой или очень маленькой скоростью. Тогда переводчику приходится несколько подстраивать свой темп речи под темп речи оратора. При большой скорости вербализации текста оратором происходит увеличение величины отставания. Иногда такой темп речи оратора приводит к опущению переводчиком значимой части высказывания. Это может происходить в связи с ограничениями функционирования рабочей памяти переводчика или с его попыткой предотвратить дальнейшую потерю важной информации [Shlesinger, M. Shifts in cohesion in simultaneous interpreting / M. Shlesinger // *The Translator*. – 1995. – Vol.1(2). – P.193-214.]. При замедлении скорости воспроизведения оратором своего высказывания (что может быть вызвано определенными размышлениями или отходом от заранее написанного текста), переводчику также приходится замедлять свой темп речи, чтобы не допустить образования пауз.

Таким образом, как выше отмечалось, синхронный перевод является одним из видов переводческой деятельности наряду с письменным и устным последовательным переводом. Деятельность переводчика-синхрониста отличается от такой же работы письменного и последовательного переводчиков по интерпретационному и трансформационному параметрам, которые в большинстве случаев характеризуются большей масштабностью.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Shlesinger, M. Shifts in cohesion in simultaneous interpreting / M. Shlesinger // The Translator. – 1995. – Vol.1(2). – P.193-214.
2. Балаганов Д.В. Динамика когнитивных механизмов в синхронном переводе: Дисс. ... докт. филол. н. – М.: Военный университет, 2021. – С. 37.
3. Серова, Т.С. Сбалансированный билингвизм и механизм языкового переключения в устной переводческой деятельности в условиях диалога языков и культур / Т.С. Серова // Язык и культура. – 2010. – С.44-56.
4. 윤 희 정. 동시통역 학습자들의 한자어 오류 실태에 관한 고찰. 석사학위논문. – 부산시: 부산외국어대학교 통역번역대학원, 2010. – P. 2.
5. 이유진. 한국 형사재판 법정통역사의 역할 인식에 관한 연구. 박사학위논문. – 서울시: 한국외국어대학교 통번역대학원, 2015. – P. 19.
6. 편해원. 한-불 텍스트 동시통역 시 통역사의 정보 처리와 교육적 적용. – 서울시: 한국외국어대학교. 박사학위논문, 2015. – P. 20.
7. 한-중 동시통역 시 동시성 확보방안 연구. 박사학위 논문 – 서울: 한국외국어대학교 통역대학원, 2014. – P. 13.